

УДК 316.74:378

Н. Г. Чибисова

**КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ПРИВАТНОГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ**

В статье Чибисовой Н.Г. поднимается вопрос об изучении такого явления как «культурно-образовательная среда Народной украинской академии». С начала нового столетия автор исследовал понятие «культурно-образовательная среда»: изучал его трактовку у ученых, представляющих разные методологические подходы и предметные поля исследования, начиная с к. XIX в. до сегодняшнего дня.; предложил свое понимание данного явления, его структурных элементов. Авторские наработки легли в основу Концепции развития культурно-образовательной среды Народной украинской академии, а также были использованы в дальнейшей теоретической и практической работе учебного заведения.

Усилиями всех субъектов деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» была создана уникальная культурно-образовательная среда, которая активно влияла и влияет на становление и развитие личности школьника и студента – личности высококонравленной, готовой жить и трудиться в формирующемся smart-обществе.

Ключевые слова: культурно-образовательная среда, учебное заведение, воспитание, воспитательная работа, личность учащегося.

Чибісова Н. Г. Культурно-освітнє середовище приватного навчального закладу як чинник формування особистості

У статті Чибісової Н.Г. піднімається питання про вивчення такого явища як «культурно-освітнє середовище Народної української академії». З початку нового століття автор досліджував поняття «культурно-освітнє середовище»: вивчає його трактування у вчених, що представляють різні методологічні підходи та предметні поля дослідження, починаючи з к. XIX ст. до теперішнього дня: запропонував своє розуміння цього явища, його структурних елементів. Авторські напрацювання лягли в основу Концепції розвитку культурно-

освітнього середовища Народної української академії, а також були використані в подальшій теоретичній і практичній роботі навчального закладу. Зусиллями всіх суб'єктів діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» було створене унікальне культурно-освітнє середовище, яке активно впливало і впливає на становлення і розвиток особистості школяра і студента – особистості високоморальної, готової жити і працювати в smart-суспільстві, що формується.

Ключові слова: культурно-освітнє середовище, навчальний заклад, виховання, виховна робота, особистість учня.

Chybysova Nataliia. Cultural and Educational Environment of an Educational Institution as a Factor of Personality Formation

The article N. Chybysova the question is raised about the study of such a phenomenon as the «cultural and educational environment of the «People's Ukrainian Academy». From the beginning of the new century, the author explored the concept of «cultural and educational environment»: he studied its interpretation from scientists representing different methodological approaches and subject fields of research, starting from the nineteenth century to the present; she offered her understanding of this phenomenon, its structural elements. Copyright developments formed the basis Concepts of the development of cultural and educational environment of the «People's Ukrainian Academy», and were also used in further theoretical and practical work of the educational institution.

Through the efforts of all subjects of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» a unique cultural and educational environment was created, which actively influenced and influenced the formation and development of the student's and student's personality, a highly moral personality, ready to live and work in the emerging smart society.

Key words: cultural and educational environment, educational institution, education, educational work, student's personality.

С первых дней становления Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» воспитательная работа выступала важнейшим элементом образовательного процесса. В первое десятилетие она строилась в соответствии с концепцией развития академии до 2010 г. и Концепцией воспитательной работы. В 2004 году в основу воспитательной деятельности НУА была положена Концепция воспитательной работы в условиях функционирования системы непрерывного образования. В 2014 году Концепция была преобразована

в соответствии с изменившимися условиями и задачами развития академии. В 2019 г. принята новая концепция развития НУА до 2035 года, в которой воспитательная работа по-прежнему занимает важнейшее место. За годы становления и развития учебного заведения понятие «воспитание» трансформировалось, наполняясь новым содержанием. Так, уже в Концепции воспитательной работы в условиях функционирования системы непрерывного образования понятие «воспитание» было представлено, как органическая часть образовательной системы, как процесс управления развитием индивида через создание благоприятной культурно-образовательной среды; наполнение ее разнообразными формами и методами, позволяющими максимально реализовать способности и дарования каждой личности. В этой связи возникла потребность осмыслить и реализовать на практике такое явление, как «культурно-образовательная среда».

На протяжении последних двадцати лет автор посвятил данной проблеме свыше десяти статей, несколько разделов в коллективных монографиях. Автором были изданы две монографии, в которой рассматривалось данное явление [2; 7].

Цель воспитания в НУА – это выработка целостного подхода к воспитательной работе, формирование такой культурно-образовательной среды, которая была бы инструментом личностного развития каждого субъекта учебно-воспитательного процесса и способствовала бы формированию потребности в постоянном самосовершенствовании. Важнейшими задачами воспитания в академии были и остаются на будущее: формирование культурной, интеллигентной и образованной личности, способной внести свой вклад в духовное развитие и становление общества.

На протяжении всех лет существования академии субъектами воспитания являлись: школьники, студенты, родители, учащиеся школы раннего развития, слушатели групп «50+», а также профессорско-преподавательский коллектив и сотрудники.

Особое значение в воспитании обучающихся в академии на протяжении этих лет отводилось культурно-образовательной среде. Именно культурно-образовательная среда выступала одним из достижений учебного заведения с непрерывной системой образо-

вания. Так, как наличие единой, целостной культурно-образовательной среды в учебном заведении позволяет личности развивать свои способности, удовлетворять потребности и постоянно самосовершенствоваться на протяжении всего процесса обучения.

Культурно-образовательная среда учебного заведения оказывает значительное влияние на становление и развитие личности индивида, на формирование его капитала. Автором было всесторонне изучено данное явление, которое активно стало внедряться в научную литературу с конца 90-х годов XX в. В связи с исследованием культурно-образовательной среды автором были проанализированы труды П. Бурдые, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, О. Конта, Т. Парсонса, П. Сорокина; обращено внимание на то, что в современной западной социологии пространственный анализ развивали А. Лефлер, Э. Соджа, Р. Аллен и др. Было отмечено, что большой вклад в развитие данного явления внесли С. Барзилов, В. Виноградский, Л. Ионин, Ю. Качанов, А. Филиппов; уделяли внимание изучению социального пространства, социальной среды и украинские исследователи: М. Шаповал, А. Стогний, М. Чурилов, Ю. Яковенко, Л. Малес и др.

Вопросами становления и развития культурно-образовательной среды и ее роли в развитии личности занимались ученые, представляющие различные отрасли гуманитарного знания: социологи, педагоги, психологи, философы, культурологи и, несмотря на разные подходы, которые они применяли к изучению данного явления, исследователи были единогласны в одном: культурно-образовательная среда учебного заведения может быть представлена как действенный фактор формирования личности.

Изучение данного явления позволило автору определить его как такую социальную среду, которая наполнена определенным культурным содержанием; качество которого может быть определено в результате анализа культурных универсалий. Другими словами, культурно-образовательная среда понимается как социальная среда, базирующаяся на определенных нормах и ценностях культуры.

Культурно-образовательная среда учебного заведения была представлена как такой пространственный континуум, в котором преломляются знания и культурный опыт человечества, последний осущест-

вляется благодаря взаимодействию, общению и сотворчеству. Культурно-образовательная среда учебного заведения выступает неким конструктом, который характеризует культурно-образовательное пространство учебного заведения с качественной стороны и раскрывает его организацию.

Изучение культурно-образовательной среды учебного заведения в условиях формирования smart-общества, позволяет определить ее как культурно-образовательную среду, которая опирается на нормы и ценности данного общества, последние будут преломляться во всех элементах среды: в учебных планах, программах, учебной литературе, в деятельности преподавателей в учебном и внеучебном процессах.

Важно обращать внимание на содержательную сторону среды. Содержательный потенциал культурно-образовательной среды в современных условиях кардинально отличается от ценностного потенциала культурно-образовательной среды учебного заведения прошлых десятилетий. Меняется потенциал современной культуры, другим становится и образование. Так, в smart-обществе ценностное наполнение культуры будет другим, изменится и содержательное наполнение элементов культуры: норм, правил, ценностей. Сегодня индивид все активнее включается в виртуальные связи и взаимодействия, что и является знаковым показателем нового smart-общества, для которого взаимодействия и обмен опытом выступают сущностной основой. «Владеть smart-технологиями способны особо подготовленные люди, являющиеся носителями smart сознания, с присущими им smart компетенциями, позволяющими успешно решать, поставленные задачи» [1, с. 32–45]. Изменения в технологиях ведут и к социальным изменениям. Так, например, использование гаджетов, привело к установлению новых социальных контактов (электронные письма, СМС, социальные сети и мн. др.). Но для использования новых цифровых технологий в социальной и профессиональной сфере необходимы определенные знания, компетенции [6]. Smart-общество нуждается в развитой личности, много знающей, много умеющей, творческой.

Человек в smart-обществе призван владеть глубокой нравственной культурой, предполагающей наличие у него развитого чувства ответст-

венности за свою деятельность, деятельность других людей [6, с. 243]. В следствии этого, необходимо еще в юном возрасте сформировать у него прочные нравственные основы, выработать у индивида общечеловеческие правила общежития, стойкие ценностные ориентации [4, с. 159–185], которые важно продолжить развивать и в учебном заведении.

Культурно-образовательная среда учебного заведения призвана помочь молодому человеку стать членом социума, включиться в разнообразные сообщества, освоить многообразные социальные сети, их ценности и успешно действовать в социокультурной среде мирового пространства.

Таким образом, исследуя культурно-образовательную среду на протяжении двух десятилетий, автор приходит к выводу, что в ней отражаются мировые глобальные процессы, преломляются ценности и нормы региональной среды и, в то же время, высшее учебное заведение может корректировать и вносить изменения в содержательный потенциал своей среды: акцентировать внимание на определенных нравственных нормах, пропагандировать значимые для него ценности (например, для Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» важными ценностями выступают: образование, культура, интеллигентность, а также чувство гражданственности, патриотизма, ответственности, ценности семьи и др.). Необходимо, чтобы учебное заведение исходило из целостного представления о развитии личности учащегося, а не формировало однобокого, узконаправленного специалиста. Отдельные теоретические положения о культурно-образовательной среде учебного заведения вошли в Концепцию развития среды Народной украинской академии и были реализованы на практике.

В ряде работ, посвященных изучению культурно-образовательной среде, автор формулирует обоснованный во многих своих публикациях вывод о том, что ценности учебного заведения, и ценности индивида могут, как совпадать, так и не совпадать. И если при окончании вуза ценностные системы учащихся и учебного заведения совпадают, то это свидетельствует о стабильности данной культурно-образовательной среды [7], о ее позитивном влиянии на формирование личности. Из

культурно-образовательной среды учебного заведения учащийся выбирает ценности, которые ему наиболее близки, которые отвечает его интересам, потребностям, жизненному опыту. И в этом процессе ему могут оказать большую помощь преподаватели, кураторы, однокурсники и др. Формирующееся smart-общество лишает молодых людей возможности использовать готовые решения, последние могут появиться, только в процессе созидания, творческой деятельности. Включение в содержание культурно-образовательной среды учебного заведения фактора относительности, неопределенности, подвижности готовит человека к пониманию необходимости преодоления постоянно возникающих трудностей, выбору и принятию более ответственных решений.

Культурно-образовательная среда учебного заведения помогает индивиду, с одной стороны, погрузиться в прошлое, почувствовать связь с предыдущими поколениями, всем человечеством, а с другой – позволяет двигаться вперед, в будущее. В этом процессе и происходит развитие личности.

В Народной украинской академии базовым принципом является принцип непрерывности, предусматривающий всестороннее развитие личности во всех структурных подразделениях: Детской школе раннего развития, Специализированной экономико-правовой школе, гуманитарном университете. Учебно-воспитательный процесс, организованный на основе данного принципа позволяют культурно-образовательной среде НУА выступать фактором, оказывающим влияние на индивида с его ранних лет до глубокой старости.

За тридцать лет существования Народной украинской академии накоплен большой опыт в становлении и развитии культурно-образовательной среды, который реализуется в учебно-воспитательном процессе преподавателями университета и учителями школы, институтом тьюторов, кураторов, классных руководителей; он преломляется в работе служб Человека, музея истории академии, Центра научно-гуманитарной информации, общественных организаций и советов и др. подразделений.

Исследуя культурно-образовательную среду учебного заведения, автор пришел к выводу, что в академии создана уникальная культурно-образовательная среда, наполненная высоким нравственным содер-

жанием, которой соответствует микроклимат доброжелательности, взаимопомощи, ответственности. В создании культурно-образовательной среды академии принимали участие все члены коллектива. Среда постоянно меняется, совершенствуется, развивается; она пронизана духом творчества и эксперимента, что позволяет субъектам воспитания соответствовать времени и самосовершенствоваться.

Таким образом, за годы существования академии не только изучен вопрос о таком явлении, как «культурно-образовательная среда», но и теоретические разработки были внедрены в практической деятельности. В Народной украинской академии создана уникальная культурно-образовательная среда, которая активно влияет на формирование и становление личности обучающегося – личности высоко-нравственной, готовой жить и трудиться в smart-обществе.

Список литературы

1. Комлева Н.В. Профессиональная компетентность личности в условиях smart-общества / Н.В. Комлева // Открытое образование. – 2017. – №1. – Т.21. – С. 27–33.
2. Чибисова Н.Г. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах : моногр. / Н. Г. Чибисова ; Нар. укр. акад. – Хірків : Вид-во НУА, 2004. – 256 с.
3. Чибисова Н.Г. Культурно-образовательная среда вуза и ее роль в становлении ценностей современного студента // О простом и сложном профессионально : спец. вып. Учен. зап. Харьк. гуманитар. ун-та Нар. укр. акад.» – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – С. 81–86.
4. Чибисова Н. Г. Культурно-образовательная среда как главный фактор воспитания / Чибисова Н. Г. // Дорогу осилит идущий... : моногр. / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2015. – Разд. 1.6. – С. 159–185.
5. Чибисова Н. Г. Культурно-образовательная среда современного университета как условие формирования личности будущего специалиста / Н. Г. Чибисова // Класичний університет у контексті викликів епохи : матеріали укр.-пол. міжнар. наук. конф., м. Київ, 22–23 верес. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. рада науки та вищої освіти Польщі [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 306–307.
6. Чибисова Н.Г. Гуманитарная составляющая университета в условиях smart-общества // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков

14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.; редкол. : Е.В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – 272 с. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути охранения и развития).

7. Чибисова Н. Культурно-образовательная среда вуза как условие формирования социального капитала студенческой молодежи // Молодежь и культура : [моногр.] / Наталья Чибисова. – [Saarbrücken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – С. 21–38.

References

1. Komleva, N. V. (2017). Professional'naya kompetentnost' lichnosti v usloviyakh smart-obshchestva [Professional competence of the individual in a smart society]. *Otkrytoye obrazvaniye*, 1, 21, pp. 27–33.

2. Chibisova, N. G. (2004). *Vishchiy navchal'niy zaklad yak seredovishche formuvannya tsinnostey students'koi molodi v sotsiokul'turnikh umovakh* [*Vishchy schooling foundation yak means the middle of the form of the values of students in social and cultural minds*]. Harkov: Vid-vo NUA, 256 p.

3. Chibisova, N. G. (2011). Kul'turno-obrazovatel'naya sreda vuza i yeye rol' v stanovlenii tsennostey sroemennogo studenta [Cultural and educational environment of the university and its role in the formation of the values of the modern student]. *Spets. vyp. Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, pp. 81–86.

4. Chibisova, N. G. (2015). Kul'turno-obrazovatel'naya sreda kak glavnyy faktor vospitaniya [Cultural and educational environment as the main factor of education]. In: *Dorogu osilit ydushchyy*. NUA, Harkov, 1.6, pp. 159–185.

5. Chybysova, N. H. (2016). Kulturno-obrazovatel'naya sreda sroemennoho unyversy-teta kak uslovye formirovaniya lychnosti budushcheho spetsyalysta [Cultural and educational environment of the modern university as a condition for the formation of the future specialist's personality]. In: *Klasychnyy universytet u konteksti vyklykiv epokhy*. Kiev, pp. 306–307.

6. Chibisova, N. G. (2019). Humanitarian component of the university in the conditions smart-obshchestva [The humanitarian component of the university in a smart society]. In: *Smart-obrazovaniye v smart – obshchestve: vozmozhnyye puti adaptatsii*. Harkov, 272 p.

7. Chibisova, N. (2014). Kul'turno-obrazovatel'naya sreda vuza kak usloviye formirovaniya sotsial'nogo kapitala studencheskoy molodezhi [Cultural and educational environment of the university as a condition for the formation of social capital of students]. In: *Molodezh' i kul'tura*. Saarbrücken LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 21–38.